

10.5281/zenodo.11282290

ХРИЩАТЫЙ Алексей Сергеевич

магистрант, Российский государственный университет нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М Губкина,
Россия, г. Москва

**НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В АНАЛИЗЕ ДАННЫХ:
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ**

Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу нейронных сетей и их применению в области анализа данных. Основными объектами изучения являются общие принципы функционирования нейронных сетей, включая архитектурные особенности и механизмы обучения. В рамках анализа представлены основные подходы к применению нейронных сетей в задачах анализа данных, включая классификацию, регрессию, кластеризацию и прогнозирование. Рассматриваются основные методы преобработки данных, адаптации архитектуры нейронных сетей под конкретную задачу и оценки качества моделей. Анализируются современные тенденции и перспективы развития нейронных сетей. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях по оптимизации алгоритмов машинного обучения и созданию более эффективных моделей для анализа данных в различных областях науки и промышленности.

Ключевые слова: нейронные сети, анализ данных, ИИ, искусственный интеллект.

Введение

Запуск ChatGPT в 2022 году стал поворотным моментом в развитии искусственного интеллекта (ИИ). Эта технология трансформировалась из гипотетической модели в неотъемлемую часть современного мира.

Искусственный интеллект находит применение в широком спектре деятельности: от выполнения профессиональных заданий до участия в научных исследованиях, от реализации

креативных инициатив до использования в качестве источника развлечений. Несмотря на широкую распространенность ИИ, глубокое понимание его сущности, механизмов обучения и развития остается предметом интереса узкого круга специалистов. На рисунке 1 и 2 отражено ожидаемое влияние развития ИИ с 2019 по 2024 годы, а также виды технологий ИИ, применяемые в компаниях.

Рис. 1. Ожидаемое влияние развития ИИ

Технологии искусственного интеллекта в российских компаниях, %

Рис. 2. Технологии ИИ, использующиеся в компаниях

Искусственный интеллект представляет собой область компьютерных наук, цель которой – создание систем, способных демонстрировать интеллектуальное поведение, сопоставимое с человеческим. ИИ охватывает такие задачи, как обучение, решение проблематик, распознавание образов и адаптация к меняющимся условиям окружающей среды. В арсенале ИИ – многообразие технологий, в том числе обработка естественного языка, компьютерное зрение и многие другие.

Машинное обучение (МО) является специфической подобластью искусственного интеллекта, где модели обучаются на основе данных, а не программирования для выполнения конкретных задач. Это позволяет системам совершенствоваться и адаптироваться на основе накопленного опыта [1].

В рамках данной статьи будет подробно рассмотрена данная тема. Использовались современные исследования и литературные источники, включая научные статьи, обзоры и электронные ресурсы, посвященные развитию и применению нейронных сетей. Методология исследования базировалась на сравнительном анализе различных архитектур нейронных сетей, а также на изучении методов предобработки данных, обучения моделей и оценки их

качества. Практическая часть работы включала анализ конкретных кейсов использования нейронных сетей в различных областях анализа данных.

Литературный обзор

Если рассматривать данную тему с исторической точки зрения, то важную роль на развитие области оказали следующие ученые.

Фрэнк Розенблатт представил перцептрон – одну из первых моделей искусственных нейронных сетей, описанную в его работе “The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain” [8]. Эта работа положила начало развитию области машинного обучения.

Ле Кун, Я., Бенджио, Й., и Хинтон, Дж. часто называют «отцами глубокого обучения» за их значительный вклад в развитие глубоких нейронных сетей. Их обзорная статья “Deep Learning” в журнале “Nature” обобщает ключевые идеи и достижения в глубоком обучении, предоставляя ценный ресурс для понимания этой области [9].

В свою очередь Хинтон, Дж. Е., Осиндеро, С., и Тех, Й. в статье “A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets” [10] описывают алгоритм обучения глубоких вероятностных моделей, что стало значительным прорывом в

эффективности обучения глубоких нейронных сетей. Это исследование имеет большое значение для развития методов анализа данных.

В статье “Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search” [11] команда DeepMind (Сильвер, Д и другие) демонстрирует, как сочетание глубокого обучения и алгоритмов поиска по дереву позволило создать систему, способную обыграть профессионального игрока в Го. Эта работа иллюстрирует потенциал нейронных сетей для решения сложных задач, связанных с анализом данных и принятием решений.

1. Краткий обзор технологий машинного обучения и искусственного интеллекта

Машинное обучение, являющееся ключевым элементом искусственного интеллекта, обеспечивает возможность компьютерным системам адаптироваться и обучаться на основе анализа данных, в отличие от действий, основанных на заранее заданных инструкциях. Эта способность системы к самообучению достигается за счет анализа разнообразия ответных вариантов, сопоставления их с имеющимися данными и последующего выбора наиболее подходящего решения с использованием разнообразных алгоритмов обработки информации.

Конструкция нейронных сетей задаёт основу их структурной организации, определяя такие ключевые аспекты, как архитектурное устройство слоёв, численность нейронов в каждом из них, виды активационных функций, стратегии оптимизации и прочие значимые

параметры. Эти элементы коллективно влияют на методику обработки входных данных сетью и формирование конечных результатов.

В арсенале современной науки представлено множество уникальных архитектур нейронных сетей.

Нейронные сети представляют собой математические модели, реализованные в виде программного обеспечения и инспирированные биологическими нейронными сетями. Таким образом, эти модели можно рассматривать как код, имитирующий функционирование мозга живых организмов (рис. 3).

Можно выделить нейросети по их поколениям:

Бинарные нейронные сети (первое поколение) используют только двоичные сигналы, где выход каждого нейрона может быть либо логической “1” (возбужденное состояние), либо логическим “0” (заторможенное состояние).

Сверточные нейронные сети (второе поколение) – специальная архитектура искусственных нейронных сетей, нацеленная на эффективное распознавание образов. Эти нейронные сети используют некоторые особенности зрительной коры, в которой были открыты так называемые простые клетки, реагирующие на прямые линии под разными углами, и сложные клетки, реакция которых связана с активацией определённого набора простых клеток.

Спайковые нейронные сети, которые также известны как импульсные, представляют собой третье поколение нейронных сетей [2].

Feedforward Networks

Рис. 3. Прямые нейронные сети

Рекуррентные нейронные сети имеют обратные связи между нейронами, что позволяет им моделировать последовательные данные, такие как текст или временные ряды. Они состоят из слоев с памятью, которые могут хранить информацию о предыдущих входах и использовать ее для обработки последующих входов [3].

2. Примеры практического применения

Нейросети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, охватывая широкий спектр прикладных областей, от медицины и финансов до разработки игр и технологий виртуальной реальности.

Применение искусственных нейронных сетей (ИНС) открывает перед человечеством впечатляющие горизонты, давая возможность анализировать массивы данных разного объема и извлекать из них значимые выводы.

Искусственные нейронные сети внедряют инновации в множество сфер жизни. Особенно заметно их влияние в таких областях, как:

1. Распознавание образов и обработка визуальной информации: искусственный интеллект применяется для идентификации лиц, распознавания объектов и жестов, а также в решении различных задач анализа изображений.

2. Анализ и понимание естественного языка: нейросети используют для машинного перевода, синтеза речи, определения тональности текстов и автоматической категоризации контента.

3. Прогнозирование и анализ данных: способности ИНС к анализу данных применяются в экономических прогнозах, исследованиях климата и других научных областях, где требуется обработка больших объемов информации.

4. Автоматизация и улучшение рабочих процессов: нейросети вносят вклад в оптимизацию производственных линий, управление запасами, прогнозирование потребностей в товарах и разработку автономных систем управления транспортом.

5. Развлечение и творчество: в игровой индустрии и кинематографе нейросети используются для создания сложных ИИ-противников и реалистичных персонажей, а также для генерации спецэффектов и анимации.

6. Автономные системы: в транспортной отрасли искусственный интеллект достиг такого развития, что стало возможным производство и использование автономных

транспортных средств, включая самоуправляемые автомобили, грузовики и дроны.

7. Образование: нейросети способствуют разработке персонализированных учебных программ, анализируют успеваемость студентов и помогают создавать эффективные образовательные технологии, делая процесс обучения более интерактивным и привлекательным.

8. Бизнес: нейросети находят применение в анализе поведения клиентов, автоматизации рутинных задач и оптимизации ценообразования, тем самым внося значительный вклад в повышение эффективности и конкурентоспособности компаний.

9. Финансы: ИНС активно применяются для анализа финансовых рынков, прогнозирования цен на активы, оценки рисков и кредитного скоринга, позволяя инвесторам и финансовым организациям принимать взвешенные решения.

10. Медицина: нейросети способны автоматизировать диагностику, анализировать медицинские изображения и предсказывать риски заболеваний, значительно ускоряя процесс лечения и повышая его эффективность.

11. Промышленность: в сфере производства ИНС находят применение для повышения эффективности работы оборудования, оптимизации процессов и минимизации отходов, способствуя созданию устойчивых и интеллектуальных производственных систем [4].

В сфере информационных технологий (ИТ) нейронные сети представляют собой основу для создания множества инновационных приложений и сервисов, позволяя решать широкий спектр задач. Среди наиболее значимых направлений их использования можно выделить:

– Разработка систем автоматического распознавания речи. Эти системы позволяют машинам интерпретировать и понимать человеческую речь, облегчая взаимодействие между человеком и компьютером.

– Компьютерное зрение. Применение нейросетей в этой области включает в себя обработку, анализ и интерпретацию визуальной информации с целью выполнения различных задач, таких как распознавание объектов, лиц или сцен.

– Анализ больших данных. Нейронные сети способны эффективно обрабатывать и анализировать огромные массивы данных,

выявляя закономерности и предоставляя ценные инсайты.

– Управление роботами. Использование ИИ в робототехнике позволяет создавать автономные устройства, способные к самостоятельному взаимодействию с окружающим миром.

Среди топовых сервисов, основанных на возможностях искусственного интеллекта, можно выделить Google Translate, ChatGPT от OpenAI, Tesla Autopilot, Amazon Alexa, Grammarly, систему рекомендаций Netflix, FaceApp, а также виртуальных ассистентов Siri и Google Assistant. Эти сервисы демонстрируют масштабы возможностей ИИ, охватывая широкий спектр задач от машинного перевода и автоматического вождения до обработки естественного языка и персонализированных рекомендаций, отражая его влияние на современное общество и технологический прогресс [5].

3. Тенденции и перспективы развития

Современное развитие в области ИИ характеризуется активным усовершенствованием нейронных сетей, охватывающее такие аспекты, как разработка и совершенствование алгоритмов мгновенного обучения и классификации, продвинутая обработка естественных языков, усовершенствованные механизмы распознавания образов, анализа речи, обработки сигналов, а также создание адаптивных моделей интеллектуального взаимодействия с пользователем. В этом контексте ключевыми прикладными задачами, решаемыми при помощи нейронных сетей, выступают прогнозирование финансовых тенденций, анализ данных, диагностика систем, мониторинг активности сетевых структур и защита информации от несанкционированного доступа. В последнее время значительные усилия направлены на поиск и внедрение методов, позволяющих эффективно координировать работу нейронных сетей на параллельных платформах.

В области эволюционных вычислений, находящихся на стыке автономного и адаптивного поведения цифровых приложений и роботизированных систем, значительный толчок развитию дало внедрение нанотехнологий. Эти подходы акцентируют внимание на проблематике самоорганизации, самоконфигурации и самовосстановления многокомпонентных систем, где особое внимание уделяется использованию концепций цифровых автоматов для решения поставленных задач.

Системы, основанные на принципах нечеткой логики, обретают все большее применение в структурах гибридного управления, открывая новые перспективы для развития управленческих алгоритмов. Экспертные системы сохраняют высокую актуальность, особенно в контексте разработки решений, функционирующих в условиях временных ограничений, близких к реальному времени, что подчеркивает их значимость в областях анализа, хранения и моделирования знаний.

Рост числа интеллектуальных приложений, способных эффективно решать комбинаторные задачи, свидетельствует о важности ИИ в поддержке промышленного и производственного прогресса в развитых странах.

В области искусственного интеллекта особое внимание уделяется интеграции различных логических систем, включая модальную и императивную логику, которые необходимы для обеспечения более глубокого и всестороннего понимания познавательных процессов. Это открывает путь к созданию семантических языков и систем, способных интерпретировать человеческие запросы с высокой степенью точности и эффективности.

Таким образом, продолжается активное развитие искусственного интеллекта, охватывающее как технологические аспекты, так и философские размышления о будущем взаимодействия человека и машины, подчеркивая сложность и многогранность данного направления научного поиска [6, 7].

Заключение

В заключении работы подчеркивается значимый вклад нейронных сетей в сферу аналитики данных и их применение в разнообразных аспектах жизни. Обзор основных принципов и методик использования нейронных сетей выявил основные факторы, такие как архитектурные характеристики, методы обучения и предварительная обработка данных, которые являются ключевыми для успешного выполнения задач классификации, регрессии, кластеризации и прогнозирования. Исследование современных тенденций и перспектив развития нейронных сетей показало их возможности в улучшении алгоритмов машинного обучения и создании эффективных систем для анализа данных, открывая новые горизонты для академических и промышленных исследований.

Литература

1. Азимбаев Д. Ж., Куан И. А., Гулида И. В. Искусственный интеллект и машинное обучение // Вестник современных исследований. – 2019. – №. 1.3. – С. 6-7.
2. Ижунинов М. А. Обзор современных нейронных сетей и их интеграция в жизнь человечества // Молодой ученый. 2020. № 4 (294). С. 18-19.
3. Введение в архитектуры нейронных сетей. 2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://habr.com/ru/companies/olegbunin/articles/340184/>
4. Лыццов Н. А., Мартышкин А. И. Нейронные сети: применение и перспективы // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2019. – №. 3-2. – С. 35-38.
5. Нейронные сети: практическое применение. 2017. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://habr.com/ru/articles/322392/>
6. Пороховский А. А. Цифровизация и искусственный интеллект: перспективы и вызовы // Экономика. Налоги. Право. – 2020. – Т. 13. – №. 2. – С. 84-91.
7. Абдулина Э. М. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы // Молодой ученый. – 2020. – №. 1. – С. 9-10.
8. Rosenblatt F. The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain // Psychological review. – 1958. – Т. 65. – №. 6. – С. 386.
9. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. Deep learning // nature. – 2015. – Т. 521. – №. 7553. – С. 436-444.
10. Hinton G. E., Osindero S., Teh Y. W. A fast learning algorithm for deep belief nets // Neural computation. – 2006. – Т. 18. – №. 7. – С. 1527-1554.
11. Silver D. et al. Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search // nature. – 2016. – Т. 529. – №. 7587. – С. 484-489.

KHRISHCHATYI Aleksei

master's student, Russian State University of Oil and Gas (National Research University)
named after I.M. Gubkina, Russia, Moscow

NEURAL NETWORKS AND THEIR APPLICATION IN DATA ANALYSIS: GENERAL PRINCIPLES AND APPROACHES

Abstract. *This study is devoted to the analysis of neural networks and their application in the field of data analysis. The main object of study is the general principles of the functioning of neural networks, including architectural features and learning mechanisms. The analysis presents the main approaches to the use of neural networks in data analysis tasks, including classification, regression, clustering and forecasting. The main methods of data preprocessing, adapting the architecture of neural networks to a specific task and evaluating the quality of models is considered. The article analyzes current trends and prospects for the development of neural networks in the context of their application in data analysis. The results obtained can be used in further research on optimizing machine learning algorithms and creating more efficient models for data analysis in various fields of science and industry.*

Keywords: *neural networks, NS, data analysis, AI, artificial intelligence, modern technologies.*